

Impacto de las estrategias educativas basadas en las inteligencias múltiples en el rendimiento académico

Impact of educational strategies based on multiple intelligences on academic performance

Ana Gabriela Nasimba Loya

<https://orcid.org/0009-0004-6602-6227>

gabynasimba@hotmail.com

Universidad Bolivariana del Ecuador. Quito, Ecuador.

Pedro Arturo García Narváez

<https://orcid.org/0000-0002-1920-0921>

petermetal07@hotmail.com

Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro. La Joya de los Sachas, Ecuador.

José Jairo Ojeda Ojeda

<https://orcid.org/0000-0002-6925-8195>

josejairo94@hotmail.com

Universidad Internacional de la Rioja. Loja, Ecuador.

RESUMEN

El estudio se enfoca en analizar las estrategias educativas basadas en la teoría de las inteligencias múltiples, aplicadas a estudiantes de nivel secundario. Esta teoría, propuesta por Howard Gardner, sostiene que los estudiantes poseen diversas capacidades y formas de aprendizaje, lo que exige métodos pedagógicos variados para atender sus necesidades particulares. El propósito principal es evaluar el impacto de estas estrategias educativas en el rendimiento académico dentro del contexto ecuatoriano. Para ello, se realizó una revisión sistemática de la literatura científica disponible, utilizando la metodología PRISMA para analizar estudios previos. Los resultados muestran patrones interesantes y diferencias significativas entre los autores estudiados, destacando la diversificación de habilidades y preferencias a medida que los estudiantes progresan en su educación. También se observaron variaciones en la valoración de ciertos tipos de inteligencia entre los diferentes autores. Se concluye que la aplicación de estrategias basadas en las inteligencias múltiples puede tener un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria. No obstante, se requiere un entendimiento más profundo de su implementación en diversos entornos educativos. Se sugiere que los docentes adopten enfoques pedagógicos más integrales y flexibles en el aula, incorporando múltiples inteligencias en sus actividades y planes de enseñanza, promoviendo un ambiente de cooperación y apoyo. Por último, se subraya la importancia de continuar investigando en este campo para optimizar la práctica educativa.

Palabras clave: estrategias educativas, inteligencias múltiples, rendimiento académico.

Recibido: 11-07-24 - Aceptado: 20-09-24

ABSTRACT

The study focuses on analyzing educational strategies based on the theory of multiple intelligences, applied to high school students. This theory, proposed by Howard Gardner, argues that students possess diverse abilities and ways of learning, which requires varied pedagogical methods to meet their particular needs. The main purpose is to evaluate the impact of these educational strategies on academic achievement in the Ecuadorian context. For this purpose, a systematic review of the available scientific literature was carried out, using the PRISMA methodology to analyze previous studies. The results show

interesting patterns and significant differences among the authors studied, highlighting the diversification of skills and preferences as students progress in their education. Variations were also observed in the valuation of certain types of intelligence among the different authors. It is concluded that the application of strategies based on multiple intelligences can have a positive effect on the academic performance of high school students. However, a deeper understanding of their implementation in various educational settings is required. It is suggested that teachers adopt more comprehensive and flexible pedagogical approaches in the classroom, incorporating multiple intelligences in their activities and teaching plans, and promoting a cooperative and supportive environment. In addition, the importance of continuing research in this field to optimize educational practice is highlighted.

Key words: educational strategies, multiple intelligences, academic performance.

INTRODUCCIÓN

El sistema educativo global está en constante cambio, impulsado por la necesidad de adaptarse a las demandas sociales, tecnológicas y culturales. En este contexto, la búsqueda de estrategias pedagógicas para mejorar el rendimiento académico es esencial. Una de las más relevantes es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, desarrollada en los años 80, que plantea que la inteligencia no es única, sino que se manifiesta en diversas formas como la lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-kinestésica, interpersonal e intrapersonal, entre otras (Ferro, 2020).

Esta teoría ha transformado las prácticas educativas tradicionales, promoviendo un enfoque más inclusivo que se adapta a las particularidades de cada estudiante. Su implementación ha generado interés tanto a nivel global como en América Latina, donde las desigualdades socioeconómicas dificultan una educación equitativa. En esta región, las inteligencias múltiples ofrecen oportunidades para abordar las diversas necesidades de los estudiantes (Reimers, 2020).

La revisión de la literatura científica permite analizar cómo estas estrategias influyen en el rendimiento académico en Ecuador. Además, se exploran los retos y beneficios de implementar enfoques pedagógicos basados en la teoría de Gardner. Estos enfoques no solo diversifican las actividades educativas, sino que también fomentan un aprendizaje más personalizado (López, 2023; Torres y Díaz, 2021).

A lo largo del tiempo, Gardner amplió su teoría para incluir nuevas formas de inteligencia, como la naturalista y la existencial, lo que abrió la puerta a una mayor valoración de habilidades humanas diversas, desde la resolución de problemas hasta la expresión artística (Sailema, 2021). La teoría de las inteligencias múltiples ha tenido un impacto significativo en la educación, promoviendo un enfoque más inclusivo y adaptado a las capacidades individuales.

La Tabla 1 describe las inteligencias múltiples junto con características de cada una y cómo se pueden relacionar con estrategias educativas; sobre esto, Ramírez (2023) se refiere al rendimiento académico y resultados obtenidos por los estudiantes en su proceso de aprendizaje, especialmente en el contexto escolar. Por su parte Zambrano y Consuegra (2024) menciona que el rendimiento académico puede medirse a través de diversas dimensiones, como el desempeño en exámenes y evaluaciones, la calificación de trabajos y proyectos, participación en actividades extracurriculares, entre otros indicadores. No solo abarca los aspectos cognitivos del aprendizaje, como el dominio de contenidos académicos específicos, sino también aspectos socioemocionales y de comportamiento que pueden influir en el éxito educativo de los estudiantes

Tabla 1
Relación entre inteligencias y estrategias educativas

Inteligencia	Características	Estrategias educativas
Lingüística	Habilidad para el uso del lenguaje oral y escrito, facilidad para la lectura y la escritura, sensibilidad lingüística.	Lectura y escritura creativa, debates y discusiones, dramatizaciones, juegos de palabras, actividades de expresión oral y escrita.
Lógico-matemática	Capacidad para el razonamiento lógico, resolución de problemas matemáticos, pensamiento abstracto y analítico.	Resolución de problemas, actividades de pensamiento crítico, juegos matemáticos, experimentación y análisis científico, uso de herramientas tecnológicas.
Espacial	Habilidad para visualizar y manipular objetos en el espacio, sensibilidad artística, orientación espacial.	Actividades artísticas (pintura, dibujo, escultura), mapas mentales, modelos tridimensionales, uso de recursos visuales (gráficos, diagramas, vídeos).
Musical	Sensibilidad y habilidad para la música, percepción auditiva, ritmo, melodía, capacidad para tocar instrumentos.	Práctica musical, composición y improvisación, interpretación de obras musicales, actividades rítmicas, uso de canciones y melodías en la enseñanza.
Corporal-kinestésica	Destreza y coordinación motora, habilidades físicas y deportivas, expresión a través del movimiento corporal.	Deportes y actividades físicas, danza y expresión corporal, juegos de roles y dramatizaciones, experimentos prácticos, aprendizaje basado en la acción.
Interpersonal	Habilidad para relacionarse y comunicarse con otras personas, empatía, liderazgo, trabajo en equipo.	Trabajo colaborativo, debates y discusiones grupales, proyectos cooperativos, actividades de tutoría entre pares, desarrollo de habilidades sociales.
Intrapersonal	Conciencia de sí mismo, autoconocimiento, autoreflexión, inteligencia emocional, capacidad de autorregulación.	Reflexión personal, metacognición, establecimiento de metas personales, desarrollo de la autoestima y la resiliencia, técnicas de mindfulness y relajación.

Nota: Adaptado de Torres y Díaz (2021).

La Tabla 2 detalla los parámetros cualitativos que describen el nivel general de desempeño académico de los estudiantes, enfocándose en la calidad y eficacia de su proceso de aprendizaje. En contraste, los parámetros cuantitativos incluyen medidas numéricas, como las calificaciones en exámenes, tareas y el promedio general de notas, que sirven como indicadores objetivos del rendimiento académico. La integración de ambos enfoques ofrece una visión integral del desempeño estudiantil, facilitando la identificación de fortalezas y áreas de mejora, lo que, a su vez, permite diseñar intervenciones educativas más efectivas.

Tabla 2

Rendimiento académico, descripción cualitativa y cuantitativa

Rendimiento Académico	Descripción cualitativa	Parámetros cuantitativos
Excelente	Demostración sobresaliente de conocimientos, habilidades y competencias.	Calificaciones en exámenes y tareas, promedio general alto, y participación activa en clase, retroalimentación positiva del docente.
Bueno	Buen dominio de los contenidos y habilidades requeridas.	Calificaciones satisfactorias en la mayoría de las evaluaciones, promedio general dentro de un rango definido, participación adecuada en actividades académicas.
Regular	Nivel de desempeño medio, con áreas de mejora identificadas.	Calificaciones mixtas en diferentes asignaturas, promedio general cercano al punto de corte, necesidad de apoyo adicional en ciertas áreas.
Deficiente	Desempeño por debajo de lo esperado, con dificultades significativas.	Calificaciones insatisfactorias en la mayoría de las evaluaciones, promedio general bajo, falta de participación o interés en las actividades académicas.

Nota: Adaptado de Zambrano y Consuegra (2024).

Esta tabla presenta una descripción general del rendimiento académico utilizando tanto una escala cualitativa como una escala cuantitativa. La escala cualitativa proporciona una evaluación basada en la comprensión general de los aprendizajes requeridos, mientras que la escala cuantitativa asigna valores numéricos específicos a cada nivel de rendimiento.

En la escala cualitativa, el término "Domina los aprendizajes requeridos" refleja un dominio total y profundo de los contenidos y habilidades esperados. En cambio, "Alcanza los aprendizajes requeridos" implica que el estudiante ha cumplido con los objetivos de aprendizaje, aunque con algunas posibles áreas que necesita mejorar. "Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos" indica que el estudiante está cerca de alcanzar los objetivos, pero necesita mejoras en ciertos aspectos. Por último, "No alcanza los aprendizajes requeridos" significa que el estudiante no ha logrado cumplir con los objetivos establecidos.

En la escala cuantitativa, se asignan valores numéricos para evaluar el rendimiento académico. Un puntaje de 9 a 10 corresponde a "Domina los aprendizajes requeridos", mientras que un rango de 7 a 8.99 indica que "Alcanza los aprendizajes requeridos". Un puntaje entre 4.01 y 6.99 sugiere que el estudiante "Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos", y una puntuación por debajo de 4 indica que "No alcanza los aprendizajes requeridos".

Tabla 3

Escala cualitativa y escala cuantitativa

Escala cualitativa	Escala cuantitativa
Domina los aprendizajes requeridos	9-10
Alcanza los aprendizajes requeridos	7-8.99
Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos	4.01-6.99
No alcanza los aprendizajes requeridos	<4

Nota: Adaptado de Zambrano y Consuegra (2024).

El objetivo de la investigación es evaluar el impacto de las estrategias educativas basadas en las inteligencias múltiples en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercero. Las cuales dentro de las investigaciones analizadas se les caracteriza como primero a sexto de secundaria.

Para lograr este objetivo, se buscó caracterizar y analizar las estrategias educativas utilizadas, centrándose en la aplicación de los principios de las inteligencias múltiples en la enseñanza y el aprendizaje, además de diagnosticar el rendimiento académico actual de los estudiantes para identificar áreas de fortaleza y por mejorar, así como factores que podrían influir en su éxito académico. Finalmente, se analizó la relación entre la aplicación de estas estrategias y el rendimiento académico de los estudiantes, identificando posibles correlaciones y determinando el impacto de estas prácticas en el éxito estudiantil.

METODOLOGÍA

La metodología de investigación basada en el modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) sigue un enfoque estructurado para realizar un análisis exhaustivo de la bibliografía relacionada con el tema de estudio. Inicialmente, se desarrolla una fase de planificación, en la que se definen los objetivos de la revisión sistemática y se determinan los criterios de inclusión y exclusión de los estudios a analizar. Esta fase también contempla la identificación de las bases de datos más pertinentes y la formulación de los términos y estrategias de búsqueda que se emplearán para recopilar la literatura relevante.

Los criterios de inclusión y exclusión se diseñarán para asegurar que los estudios seleccionados sean de alta calidad y pertinentes para el análisis. A continuación (en la Tabla 2), se detallarán estos criterios, que serán esenciales para garantizar la validez de la investigación.

Tabla 4

Criterios de inclusión y criterios de exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
<ul style="list-style-type: none"> Estudios que investiguen el impacto de las estrategias educativas basadas en las inteligencias múltiples en el rendimiento académico de los estudiantes Estudios escritos en inglés o español. Estudios que incluyan datos cuantitativos o cualitativos sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Estudios que no estén relacionados con el impacto de las estrategias educativas basadas en las inteligencias múltiples en el rendimiento académico. Estudios que utilicen metodologías inapropiadas o que carezcan de rigor científico. Estudios que se centren exclusivamente en poblaciones no educativas o en contextos no académicos.

Estos criterios de inclusión y exclusión se aplicarán de forma rigurosa durante el proceso de selección de estudios, lo que garantizará la coherencia y calidad en la recopilación de la literatura relevante para la investigación.

Tras la fase de planificación, se avanzará hacia la búsqueda y selección de estudios. Las búsquedas se llevarán a cabo en las bases de datos previamente identificadas, utilizando los términos y estrategias de búsqueda previamente establecidos. Los estudios se seleccionarán conforme a los criterios definidos, y para asegurar precisión y consistencia en la elección, dos o más revisores realizarán una revisión independiente.

Finalmente, en la fase de extracción de datos, se recopilarán los datos relevantes de cada estudio utilizando un formulario estandarizado, el cual permitirá homogeneizar la información. Este proceso sistemático facilitará un análisis estructurado y detallado de la literatura, respetando el modelo PRISMA.

Figura 1
Flujograma PRISMA

La metodología PRISMA se enfoca en garantizar un enfoque estructurado y transparente en la realización de revisiones sistemáticas. Para este estudio, se utilizó una estrategia de búsqueda en diversas bases de datos como Scielo (5), Google Académico (35), Dialnet (10) y repositorios universitarios (30), lo que inicialmente arrojó 80 registros. Estos registros fueron sometidos a un proceso de filtrado riguroso.

Primero, se excluyeron 41 referencias que eran anteriores a 2020, asegurando que solo se consideraran estudios recientes. Posteriormente, se revisaron los resúmenes de los 39 registros restantes, lo que llevó a la exclusión de 16 estudios que no se ajustaban a los objetivos de la investigación. A continuación, se evaluaron los detalles metodológicos de los estudios seleccionados, lo que resultó en la exclusión de 6 registros por presentar metodologías incompletas. Finalmente, se realizó una lectura detallada de los textos completos de los estudios restantes, descartando 2 artículos adicionales por no cumplir con los criterios de calidad o relevancia.

Este proceso de selección cuidadoso garantizó que los estudios incluidos en la revisión fueran pertinentes, actuales y metodológicamente sólidos, asegurando la validez de los resultados obtenidos en la investigación (Vizcaíno y otros, 2023).

RESULTADOS

En esta sección se exponen los resultados del estudio sobre las estrategias educativas basadas en inteligencias múltiples aplicadas a estudiantes de primer año de secundaria. Los estudios analizados incluyen a Maquera (2020), Corrales (2022), y Valle, et al. (2020), quienes han categorizado las habilidades en ocho áreas distintas: Lingüística, Lógico-Matemática, Espacial, Musical, Corporal-Kinestésica, Interpersonal, Intrapersonal y Naturalista (ver Tabla 5).

Tabla 5
Estudiantes de primero

Año secundaria:	Primero		
Autores:	Maquera	Corrales	Valle, et al
Lingüística	9%	17%	22%
Lógico-Matemática	6%	16%	10%
Espacial	12%	19%	21%
Musical	24%	4%	32%
Corporal-Kinestésica	12%	8%	39%
Interpersonal	52%	11%	25%
Intrapersonal	15%	9%	14%
Naturalista	33%	16%	39%

En cuanto a la habilidad lingüística, Valle, et al (2022) muestran el mayor porcentaje con un 22%, seguido por Corrales (2022) con un 17%, y Maquera (2020) con un 9%, sugiriendo que Valle, et al (2022) poseen una mayor inclinación hacia las habilidades

lingüísticas. En el ámbito lógico-matemático Corrales (2022) lidera con el 16%, seguido por Valle, et al (2022) con un 10% y Maquera (2022) con un 6%. Este resultado indica que Corrales (2022) muestra una predisposición más fuerte hacia las habilidades lógico-matemáticas. En cuanto a las habilidades espaciales, Valle, et al (2022) ocupan el primer lugar con un 21%, seguido de Corrales(2022) con un 19%, y Maquera (2022) con un 12%. Esto sugiere que Valle, et al (2022) y Corrales (2022) muestran una afinidad mayor hacia las habilidades espaciales en comparación con Maquera (2022). En el ámbito musical Valle, et al (2022) destaca significativamente con un 32%, seguido por Maquera (2022) con un 24%, y Corrales (2022) con un 4%. Esto debido a que Vall, et al (2002) posee una fuerte inclinación hacia las habilidades musicales en comparación con los otros dos autores.

En lo referente a las habilidades corporales-kinestésicas, Valle, et al (2022) presentan el 39%, seguido por Maquera (2022) con un 12%, y Corrales (2022) con un 8%. Destacando que Valle, et al (2022) tienen una predisposición mucho más alta hacia las habilidades corporales-kinestésicas en comparación con los otros autores. En el ámbito interpersonal Maquera (2022) muestra un porcentaje considerablemente alto con un 52%, seguido por Valle, et al (2022) con un 25% y Corrales (2022) el 11%, denotando que Maquera (2022) tiene una fuerte inclinación hacia las habilidades interpersonales. En cuanto a las habilidades intrapersonales Maquera (2022) presenta en su estudio un 15%, seguido por Valle, et al (2022) con un 14%, y Corrales (2022) con un 9%, lo que sugiere que Maquera (2022) muestra una tendencia ligeramente mayor hacia las habilidades intrapersonales. Finalmente, en el ámbito naturalista, Valle, et al (2022) presenta el 39%, Maquera (2022) el 33% y Corrales (2022) el 16%. Esto evidencia que Valle, et al (2022) tienen una inclinación notable hacia las habilidades naturalistas en comparación con los otros dos autores.

Tabla 6
Estudiantes de segundo

Año secundaria:	Segundo			
Autores:	Maquera (2022)	Perea	Ccente (2021)	Corrales
Lingüística	19%	33%	69%	16%
Lógico-Matemática	6%	10%	69%	9%
Espacial	16%	5%	76%	17%
Musical	26%	5%	65%	11%
Corporal-Kinestésica	19%	10%	54%	7%
Interpersonal	16%	14%	77%	16%
Intrapersonal	16%	14%	62%	8%
Naturalista	23%	10%	56%	10%

En la Tabla 6 se presenta los resultados de segundo año de secundaria, donde se observa un panorama diferente en las habilidades y preferencias de los autores: Maquera (2022) (2020), Perea (2022), Ccente(2021) y Corrales (2022)(2022) en comparación con el año anterior. En cuanto a la habilidad lingüística, se destaca Ccente (2021) con un notable 69%, seguido por Perea (2022) con el 33%, Maquera (2022) con un 19% y Corrales (2022) con un 16%. Esto indica que Ccente (2021) muestra una predisposición significativamente alta hacia las habilidades lingüísticas, mientras que Corrales (2022) muestra el menor interés en esta área.

En el ámbito lógico-matemático, nuevamente Ccente (2021) lidera con un 69%, seguido por Perea (2022) con el 10%, Corrales (2022) con un 9% y Maquera (2022) con un 6%; esto demuestra que Ccente (2021) muestra una fuerte afinidad hacia las habilidades lógico-matemáticas, mientras que los demás autores no presentan mayor interés en esta área. En relación con las habilidades espaciales, Ccente (2021) sobresale con un impresionante 76%, seguido por Corrales (2022) con un 17%, Maquera (2022) con un 16%, y Perea (2022) con el 5%; esto indica que Ccente (2021) muestra una clara preferencia hacia las habilidades espaciales en comparación con los otros autores.

En el aspecto musical, nuevamente se destaca Ccente (2021) con un 65%, seguido por Maquera (2022) con un 26%, Corrales (2022) con un 11% y Perea (2022) con un 5%. Esto apunta que Ccente (2021) muestra una inclinación considerable hacia las habilidades musicales, mientras que Perea (2022) muestra el menor interés en esta área.

Por su parte las habilidades corporales-kinestésicas, Ccente (2021) también lidera con un 54%, seguido por Maquera (2022) con un 19%, Perea (2022) con un 10% y Corrales (2022) con un 7%; mostrando que Ccente (2021) y Maquera (2022) muestran una mayor predisposición hacia las habilidades corporales-kinestésicas en comparación con los otros autores. En el ámbito interpersonal, nuevamente Ccente (2021) sobresale con un 77%, seguido por Maquera (2022) con un 16%, Corrales

(2022) con un 16%, y Perea (2022) con un 14%, mostrando que Ccente (2021) tiene una fuerte inclinación hacia las habilidades interpersonales a diferencia de los otros autores.

Respecto a las habilidades intrapersonales, Ccente (2021) presenta el 62%, seguido por Maquera (2022) con un 16%, Perea el 14% y Corrales (2022) 8%, denotando que Ccente (2021) tiene una predisposición notablemente alta hacia las habilidades intrapersonales, mientras que Corrales (2022) muestra el menor interés en esta área. Finalmente, en el ámbito naturalista, Ccente (2021) presenta el 56%, Maquera (2022) el 23%, seguido por Corrales (2022) y Perea (2022) con un 10% respectivamente; esto sugiere que Ccente (2021) muestra una mayor afinidad hacia las habilidades naturalistas en comparación con los otros autores.

Tabla 7

Estudiantes de tercero

Año secundaria:	Tercero		
	Maquera (2022)	Corrales	Chávez
Autores:			
Lingüística	8%	10%	16%
Lógico-Matemática	5%	15%	14%
Espacial	8%	18%	17%
Musical	11%	8%	26%
Corporal-Kinestésica	5%	7%	30%
Interpersonal	21%	21%	28%
Intrapersonal	3%	10%	25%
Naturalista	26%	10%	37%

En el tercer año de secundaria (Ver Tabla 7), se observa una diversidad de habilidades y preferencias entre los autores: Maquera (2022) Corrales (2022) y Chávez (2022). En cuanto a la habilidad lingüística, Chávez (2022) presenta el 16%, seguido por Corrales (2022) con un 10%, y Maquera (2022) con un 8%. Esto muestra que Chávez (2022) tiene predisposición más fuerte hacia las habilidades lingüísticas en comparación con los otros dos autores. En el ámbito lógico-matemático, Corrales (2022) muestra el mayor porcentaje con un 15%, seguido por Chávez (2022) con un 14%, y Maquera (2022) con un 5%. Esto indica que Maquera (2022) no posee mayor interés hacia las habilidades lógico-matemáticas en comparación con los otros autores.

Por otra parte, las habilidades espaciales, Corrales (2022) presenta el 18%, seguido por Chávez con un 17%, y Maquera (2022) con un 8%. Esto indica que Corrales (2022) tiene una afinidad más fuerte hacia las habilidades espaciales. En el ámbito musical, Chávez (2022) destaca significativamente con un 26%, seguido por Maquera (2022) con un 11%, y Corrales (2022) con un 8%. Esto indica que Chávez (2022) posee una fuerte inclinación hacia las habilidades musicales a diferencia de los otros dos autores.

En lo referente a las habilidades corporales-kinestésicas, Chávez (2022) destaca con un 30%, seguido por Corrales (2022) con un 7% y Maquera (2022) con un 5%, demostrando que Chávez (2022) presenta una predisposición mucho más alta hacia las habilidades corporales-kinestésicas. En el ámbito interpersonal, Chávez (2022) muestra el 28%, Maquera (2022) y Corrales (2022) muestran un porcentaje igualitario del 21%, esto indica que Maquera (2022) y Corrales (2022) tienen una afinidad similar hacia las habilidades interpersonales en comparación con Chávez (2022).

En cuanto a las habilidades intrapersonales Chávez (2022) lidera con un 25%, seguido por Corrales (2022) con un 10%, y Maquera (2022) con un 3%. Demostrando que Chávez (2022) tiene una predisposición más fuerte hacia las habilidades intrapersonales en comparación con los otros dos. Finalmente, en el ámbito naturalista Chávez (2022) presenta el 37%, Maquera (2022) el 26% y Corrales (2022) el 10%. Esto indica que Chávez (2022) muestra una mayor afinidad hacia las habilidades naturalistas.

Tabla 8

Estudiantes de cuarto

Año secundaria:	Cuarto	
Autores:	Maquera (2022)	Sánchez
Lingüística	8%	27%
Lógico-Matemática	3%	20%
Espacial	17%	17%
Musical	19%	27%
Corporal-Kinestésica	11%	27%
Interpersonal	25%	27%
Intrapersonal	17%	23%
Naturalista	19%	17%

La Tabla 8 muestra los resultados de cuarto año de secundaria, en el cual se percibe la diversidad de habilidades y preferencias entre los autores: Maquera (2020) y Sánchez (2021). En cuanto a la habilidad lingüística Sánchez destaca con el 27%, mientras que Maquera (2022) muestra un 8%. Esto sugiere que Sánchez (2021) posee una inclinación mucho más fuerte hacia las habilidades lingüísticas.

En el ámbito lógico-matemático, nuevamente Sánchez muestra un porcentaje más alto con un 20%, mientras que Maquera (2022) solamente el 3%. Esto indica que Sánchez (2021) tiene una mayor afinidad hacia las habilidades lógico-matemáticas en comparación con Maquera (2022).

En cuanto a las habilidades espaciales, ambos autores muestran un porcentaje igualmente alto con un 17%, denotando que uno y otro comparten una inclinación similar hacia las habilidades espaciales. En el ámbito musical Sánchez (2021) presenta un porcentaje de 27% y Maquera (2022) el 19%. Esto indica que Sánchez (2021) refleja una mayor tendencia hacia en área musical. En lo referente a las habilidades corporales-kinestésicas, Sánchez (2021) muestran el 27%, mientras que Maquera (2022) el 11%; esto sugiere que Sánchez (2021) tiene una mayor inclinación hacia las habilidades corporales-kinestésicas.

En el ámbito interpersonal Sánchez presenta el 27%, mientras que Maquera (2022) el 25%. Esto indica que ambos autores tienen una inclinación similar hacia las habilidades interpersonales. En cuanto a las habilidades intrapersonales Sánchez (2021) lidera con un 23%, mientras que Maquera (2022) muestra un 17%, evidenciando que Sánchez (2021) tiene predisposición ligeramente mayor hacia las habilidades intrapersonales en comparación con Maquera (2022). Finalmente, en el ámbito naturalista Maquera (2022) presenta el 19% y Sánchez (2021) el 17%. Esto sugiere que Maquera (2022) y Sánchez (2021) comparten una inclinación un tanto similar hacia las habilidades naturalistas.

Tabla 9

Estudiantes de quinto

Año secundaria:	Quinto
Autores:	Maquera (2022)
Lingüística	10%
Lógico-Matemática	7%
Espacial	10%
Musical	14%
Corporal-Kinestésica	10%
Interpersonal	17%
Intrapersonal	10%
Naturalista	17%

En el quinto año de secundaria, presentado en la Tabla 9, se analizan las habilidades y preferencias del autor Maquera (2020).

En cuanto a la habilidad lingüística muestra un porcentaje del 10%, lo que sugiere que tiene cierta inclinación hacia las habilidades lingüísticas, aunque no es su área más destacada. En el ámbito lógico-matemático, presenta un porcentaje del 7%, demostrando que también tiene un interés en este campo, aunque en menor medida que en otras áreas.

En cuanto a las habilidades espaciales, Maquera (2022) muestra un porcentaje del 10%, lo que sugiere que tiene una afinidad moderada hacia estas habilidades, aunque no es su área más fuerte. En el ámbito musical, presenta el 14%, denotando que tiene cierta habilidad y preferencia por las actividades musicales.

Respecto a las habilidades corporales-kinestésicas, se muestra el 10%, considerando que tiene cierta afinidad hacia estas habilidades, aunque no es su área más destacada. En el área interpersonal, se refleja el 17%, evidenciando que tiene una fuerte inclinación hacia las habilidades interpersonales y el trabajo en equipo. Por su parte, las habilidades intrapersonales muestran el 10%, lo que indica que tiene cierta habilidad para entender y trabajar consigo mismo. Finalmente, en el ámbito naturalista, Maquera (2022) muestra un porcentaje del 17%, demostrando que tiene cierta afinidad hacia las habilidades relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente.

Tabla 10

Estudiantes de sexto

Año secundaria:	Sexto	
Autores:	Rodríguez, et al	Cantillo y Vega
Lingüística	0%	54%
Lógico-Matemática	0%	73%
Espacial	0%	62%
Musical	57%	69%
Corporal-Kinestésica	0%	65%
Interpersonal	0%	69%
Intrapersonal	59%	62%
Naturalista	0%	96%

En el contexto de la comparación entre los autores presentados, por un lado, Rodríguez, et al (2020), y por otro Cantillo y Vega (2022), se evidencian diferencias significativas en cuanto a la valoración de las inteligencias múltiples en el ámbito educativo para sexto año de secundaria. En lo que respecta a la inteligencia lingüística, Cantillo y Vega asignan un porcentaje del 54%, mientras que Rodríguez, et al (2020) no asignan ningún porcentaje en este nivel. Esto sugiere que Cantillo y Vega (2022) valoran más la capacidad lingüística en el nivel de sexto grado en comparación con Rodríguez y sus colaboradores.

En el ámbito de la inteligencia lógico-matemática, Cantillo y Vega (2022) otorgan un significativo 73%, mientras que Rodríguez y sus colegas (2020) no asignan ningún porcentaje para este tipo de inteligencia en secundaria. Esto indica que Cantillo y Vega (2022) dan una mayor importancia a la capacidad lógico-matemática, en su estudio.

En cuanto a la inteligencia espacial, Cantillo y Vega (2022) asignan un 62% en sexto grado, mientras que Rodríguez, et al (2020) no otorgan ningún porcentaje para este tipo de inteligencia en secundaria. En lo que respecta a la inteligencia musical, Cantillo y Vega (2022) otorgan un 69% mientras que Rodríguez, et al (2020) asignan un 57%; aunque ambos autores reconocen la importancia de esta inteligencia, Cantillo y Vega (2022) parecen darle un poco más de peso en este nivel. En la inteligencia corporal-kinestésica, Cantillo y Vega (2022) asignan un 65%, mientras que Rodríguez, et al (2020) no asignan ningún porcentaje. Esto debido a que Rodríguez, et al (2020) no da peso a este tipo de inteligencia en su estudio.

Por otro lado, la inteligencia interpersonal Cantillo y Vega (2022) otorgan un 69%, mientras que Rodríguez, et al (2020) no asignan ningún porcentaje alguno. En la inteligencia intrapersonal, Rodríguez, et al (2020) asignan un 59% en secundaria, mientras que Cantillo y Vega (2022) otorgan un 62% en sexto grado. Ambos reconocen la importancia de esta inteligencia, aunque Cantillo y Vega (2022) la valoran un poco más. Finalmente, en la inteligencia naturalista, Cantillo y Vega (2022) asignan un alto porcentaje del 96% en sexto grado, mientras que Rodríguez, et al (2020) no asignan ningún porcentaje. Esto sugiere que Cantillo y Vega (2022) valoran significativamente la inteligencia naturalista en el nivel de sexto curso.

CORRELACIÓN

La Tabla 11 muestra los resultados de un análisis de correlación entre las variables de inteligencias múltiples y el rendimiento académico, incluyendo definiciones y análisis detallados. Los valores de correlación están representados por el

BY

coeficiente de correlación de Spearman (ρ de Spearman), que mide la fuerza y la dirección de la relación entre las dos variables. Los resultados del análisis de correlación entre las variables de inteligencias múltiples y el rendimiento académico se detallan a continuación.

Tabla 11
Correlación de variables

Correlación	Rho de Spearman	Definición	Análisis
R1	0,320*	*. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).	Significativa
R2	0,562*	* Si Sig. (bilateral) < 0,05, rechazamos la H_0	No significativa
R3	0,5746**	** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).	Significativa
R4	0,942*	* margen de error o nivel de significancia ($p < 0.05$)	No significativa

El primer resultado, con un coeficiente de correlación de 0,320, indica una correlación positiva moderada. Esta correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), lo que sugiere que existe una relación estadísticamente significativa entre las variables evaluadas. Es decir, un aumento en una variable está asociado con un aumento en la otra, y viceversa, con un alto nivel de confianza en la validez de esta relación.

El segundo resultado muestra un coeficiente de correlación de 0,562. Aunque este valor es moderadamente alto, la significancia bilateral es mayor a 0,05, lo que indica que la correlación puede no ser significativa y podría deberse al azar, sugiriendo que la relación observada puede no reflejar una asociación genuina entre las variables.

En el tercer resultado, el coeficiente de correlación es de 0,5746. Esta correlación es positiva moderada y significativa al nivel 0,05 (bilateral). Aunque el nivel de significancia es menor en comparación con el primer resultado, la relación sigue siendo estadísticamente significativa, lo que indica una relación consistente entre las variables, aunque con un menor nivel de confianza.

Finalmente, el cuarto resultado presenta un coeficiente de correlación de 0,942. A pesar de que este valor sugiere una fuerte relación entre las variables, la significancia no es adecuada ya que el valor de p es mayor a 0,05. Esto indica que, aunque la correlación es alta, la relación no es estadísticamente confiable y podría ser el resultado del azar.

DISCUSIÓN

La discusión de los resultados del estudio sobre las estrategias educativas basadas en las inteligencias múltiples en estudiantes de secundaria revela patrones y variaciones significativas entre los autores analizados, como Maquera (2022) y Corrales (2022). Estas diferencias pueden atribuirse a factores como la muestra estudiada, los enfoques metodológicos y los contextos educativos. Valle, et al (2020) destacan las habilidades lingüísticas y musicales, mientras que Corrales (2022) se enfoca en las habilidades lógico-matemáticas y espaciales. Perea (2022) muestra una preferencia por habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas.

Al comparar los resultados de diferentes autores en distintos años de secundaria, se observa una diversificación en las habilidades y preferencias conforme los estudiantes avanzan en su educación. Mientras que en el primer año de secundaria las habilidades están más distribuidas, en años posteriores se destacan ciertas habilidades, como la lógico-matemática en los estudios de Corrales (2022) y Ccente (2021). Las diferencias en la valoración de las inteligencias entre los autores reflejan enfoques pedagógicos y teóricos diversos, además de las preferencias individuales de los investigadores.

Los hallazgos apoyan la eficacia de las estrategias basadas en las inteligencias múltiples para mejorar el rendimiento académico en secundaria. Diseñar actividades que aborden diferentes tipos de inteligencia puede ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y fortalezas, mejorando su motivación y rendimiento académico, según Castro y Pachacama (2023) y Robledo (2023). Además, Sospedra et al. (2022) y Cáceres y Mora (2020) destacan la relación positiva entre las inteligencias múltiples y las competencias sociales y emocionales, que contribuyen al rendimiento estudiantil.

Sin embargo, el estudio presenta limitaciones, como la representatividad de la muestra y la variabilidad en los instrumentos de medición y metodologías. Estas limitaciones deben considerarse al interpretar los resultados. La variabilidad en los coeficientes de correlación y su significancia indica que algunas relaciones son más fiables que otras. R1, R3 y R4 muestran coeficientes de correlación que varían desde moderados a altos, pero con diferencias en significancia estadística. Es esencial considerar tanto la fuerza de la relación como su significancia al interpretar los resultados.

BY

CONCLUSIONES

Una recomendación clave, basada en los hallazgos y conclusiones de este estudio, sería la implementación de enfoques pedagógicos más holísticos y adaptativos en el aula. Se sugiere que los educadores diseñen actividades y planes de estudio que integren una variedad de inteligencias múltiples, reconociendo y valorando las diversas habilidades y preferencias de sus estudiantes. Además, es recomendable que los docentes se mantengan actualizados sobre las investigaciones y teorías relacionadas con las inteligencias múltiples, así como sobre las mejores prácticas para su aplicación en el entorno educativo. Esto les permitirá ofrecer experiencias de aprendizaje más enriquecedoras y personalizadas, ajustadas a las necesidades individuales de cada estudiante.

Otra recomendación importante es fomentar un ambiente de apoyo y colaboración en el aula, donde se celebren y aprovechen las fortalezas individuales de cada estudiante. Esto puede ayudar a mejorar la autoestima y la motivación de los alumnos, lo que, a su vez, puede contribuir positivamente a su rendimiento académico y desarrollo personal. Por último, se debe promover la investigación continua en este campo, tanto a nivel académico como práctico, para seguir explorando y comprendiendo mejor cómo las estrategias educativas basadas en las inteligencias múltiples pueden impactar de manera positiva en el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes de secundaria.

REFERENCIAS

- Cáceres, Z., & Mora, F. (2020). *Inteligencias múltiples y rendimiento académico de los estudiantes de segundo grado del nivel primario de la institución educativa Salesiano - Cusco 2020*. Universidad Autónoma Deica.
<https://doi.org/http://hdl.handle.net/autonomadeica/649>
- Cantillo, K., & Vega, S. (2022). *La teoría de las inteligencias múltiples como herramienta para potenciar el desempeño académico en el área de matemáticas en los estudiantes de grado sexto*. Corporación Universidad de la Costa.
<https://doi.org/https://hdl.handle.net/11323/9313>
- Castro, M., & Pachacama, S. (2023). *La inteligencia emocional y el desempeño académico en la asignatura de Estudios Sociales en los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa “Francisco Flor” de la ciudad de Ambato*. Universidad Técnica de Ambato.
<https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/38937>
- Ccente, M. (2021). *Inteligencias múltiples y rendimiento académico en estudiantes del nivel secundario de una Institución Educativa Pública de la provincia de Andahuaylas, 2021*. Universidad Cesar Vallejo.
<https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/69888>
- Chávez, J. (2022). *Clima socio familiar e inteligencias múltiples en estudiantes de la I. E. secundaria centro rural de formación en alternancia Los Tacarpos, Leoncio Prado – 2019*. Universidad de Huánuco.
<https://doi.org/http://repositorio.udh.edu.pe/123456789/3258>
- Corrales, M. (2022). Inteligencias múltiples y enseñanza de las Ciencias Sociales. Teoría y práctica . *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 1(3), 30-39. <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/39>
- Ferro, T. F. (2020). *Las inteligencias múltiples en niños y niñas de cuarto grado de la escuela primaria Jesús M. Isáis*. Doctoral dissertation, Benemerita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.
<https://doi.org/https://repositorio.beceneslp.edu.mx/jspui/handle/20.500.12584/427>
- López, R. R. (2023). *Didáctica y estrategias didácticas para el desarrollo de las inteligencias múltiples de los estudiantes*. Universidad Inca Garcilao de la Vega . <https://doi.org/http://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/6882>
- Maquera, B. (2020). *Las inteligencias múltiples y el rendimiento académico en estudiantes de la institución educativa secundaria Emilio Romero Padilla Chucuito-Puno*. Universidad Jose Carlos Mariátegui.
<https://doi.org/https://repositorio.ujcm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12819/190>
- Perea, A. (2022). *Estrategias para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples en Alumnos de Segundo año de EGB para la Inclusión Educativa*. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/server/api/core/bitstreams/e92a59fc-0724-4c01-a18b-bf217482d95c/content>

- Polo, B., Hinojosa, C., Weepiu, M., & Rodríguez, J. (2022). Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de comunicación con enfoque de sistemas. *Revista de Ciencias Sociales*, 28(5), 47-61. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28071845004>
- Polo, C., Turbay, I., & Villaquirán, L. (2022). Estudio de correlación de variables del rendimiento académico universitario en arquitectura. *Revista boletín Redipe*, 11(9), 130-144. <https://doi.org/10.36260/rbr.v11i9.1886>
- Ramírez, E. C. (2023). Factores relacionados al rendimiento académico de estudiantes de la Carrera Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 4(5), 1170-1188. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i5.1386>
- Reimers, F. M. (2020). *Educación global para mejorar el mundo: cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela*. Ediciones SM España.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=cBIMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT6&dq=El+impacto+de+las+estrategias+educativas+basadas+en+las+inteligencias+múltiples+en+el+rendimiento+académico+ha+sido+objeto+de+un+creciente+interés+tanto+a+nivel+global+como+regional>
- Robledo, D. (2023). Teoría de las Inteligencias Múltiples: Una estrategia para Retroalimentar y apoyar el Rendimiento Académico en Contextos Rurales. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 5465-5475.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5731
- Rodríguez, A., Serrato, I., & Cetina, M. (2020). Estilos de Aprendizaje, inteligencias múltiples y técnicas de estudio identificadas en estudiantes de bachillerato. *Perspectivas Docentes*, 31(72), 19-30. <https://doi.org/10.19136/pd.a31n72.3983>
- Sailema, P. A. (2021). *Estrategias metodológicas para el desarrollo de la inteligencia kinestésica*. Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Ecuador. <https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/9208>
- Sánchez, A. (2021). *Inteligencias múltiples y rendimiento académico en el área de comunicación de estudiantes del cuarto año de secundaria, Institución Educativa Abraham Cárdenas Ruiz, Bellavista - 2020*. Universidad Cesar Vallejo.
<https://doi.org/https://hdl.handle.net/20.500.12692/17888>
- Sospedra, M., Martínez, I., & Hidalgo, S. (2022). Inteligencias múltiples, emociones y creatividad en estudiantes universitarios españoles de primer curso. *Revista Digital Investigativa Docencia Universitaria*, 16(2), 1-15. <https://doi.org/10.19083/ridu.2022.1153>
- Tobón, I., & Cuesta, L. (2020). Diseño universal de aprendizaje y currículo. *Sophia*, 16(2), 166-182.
<https://doi.org/10.18634/sophiaj.16v.2i.957>
- Torres, S. L., & Díaz, F. J. (2021). Inteligencias múltiples en el fortalecimiento del aprendizaje cooperativo efectivo. *Revista Científica Multidisciplinaria Scientia*, 6(1), 64-80.
https://doi.org/https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/66160059/art4_inteligenciasmultiples.pdf?1617302964=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DInteligencias_múltiples_en_el_fortalecim.pdf&Expires=1711381929&Signature=FRFLF-0HuHunIUK8Zs71NEMka9c2SqpqZH6D0r7N
- Valle, F., Yauris, W., & Pérez, Y. (2020). Nivel de las inteligencias múltiples de estudiantes del 1ro y 2do de secundaria en las instituciones educativas, provincia de Andahuaylas, Perú. *Journal of the Academy*(2), 33-45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47058/joa2.4>
- Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. *Revista Multidisciplinaria Ciencia Latina*, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
- Zambrano, B. C., & Consuegra, G. D. (2024). La educación básica media a través del aprendizaje basado en proyectos y la innovación tecnológica: estudio en el contexto de la modalidad en línea. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5(2), 179-197. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i2.1868>